

DUWTAR-ÓZBEK MILLIY SAZ ÁSBABÍ

Iseeva Ayzada Konisbaevna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Kórkem-óner kafedrası

saz atqarıwshılıǵı qánigeligi studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902210>

Annotatsiya : Orta Aziya dástúriy eski muzikasına tiykarlanıp tanbur, duwtar hám dáp penen baylanıslı. Bul ásbaplardıń túrleri kóplegen xalıqlar arasında hám regionnan sırtta da málim. Lekin olardıń tembr-akustikalıq dúzilisinde, nama hám ritmlarında, sonıń menen birge, Buxara hám Xiywa meshitleri hám minarlarınıń ayırıqshalıǵı óz ańlatpasın tapqan. Sonı aytıw kerek, Orta Aziya xalıqlarınıń muzıka mádeniyatı eki úlken qatlamnan ibarat : otırıqshı hám kóshpeli. Olardıń tikkeley baylanısı kóp tárepten region xalıqlarınıń ayırıqsha turmıs tárizi hám mádeniyatın keltirip shıǵaradı. Kóshpeli hám otırıqshı xalıqlar muzıkası, barlıq jaqın óz-ara tásirine qaramay, júdá kóp sezilerli ayırmashılıqlarǵa iye.

Gilt sózler: ásbap, muzıka, kórkem óner, dástúr, atqarıw, duwtar, tanbur, dáp.

Аннотация: Традиционная классическая музыка Центральной Азии в основном связана с танбуром, дутатором и дойрой. Эти виды инструментов известны у многих народов и за пределами региона. Но в их тембро-акустическом строе, напевах и ритмах, а также в живописных фресках Афросиаба, в яркой мозаике мечетей и минаретов Бухары и Хивы выражено своеобразие музыкального духа этого региона. Известно, что музыкальная культура народов Средней Азии состоит из двух крупных пластов: оседлого и кочевого. Их непосредственное общение во многом создает уникальный быт и культуру народов региона. Музыка городских и кочевнических традиций, несмотря на все тесное взаимодействие, имеет множество существенных различий.

Ключевые слова: инструмент, музыка, искусство, традиция, исполнение, дутор, танбур, дойра.

Abstract: Central Asian traditional classical music is mainly related to tanbur, dutor and doira. These types of instruments are known among many peoples and outside the region. But in their timbre-acoustic structure, tunes and rhythms, as well as in the scenic frescoes of Afrosiyab, in the vibrant mosaic of mosques and minarets of Bukhara and Khiva, the uniqueness of the musical spirit of this region is expressed. It is known that the music culture of the peoples of Central Asia consists of two large layers: settled and nomadic. Their

direct contact in many ways creates a unique way of life and culture of the peoples of the region. The music of urban and nomadic traditions, despite all the close interactions, has many significant differences

Key words: instrument, music, art, tradition, performance, dutor, tanbur, doira.

Kirisiw: Ózbek kórkem-ónerinde saz atqarıwshılıǵı hám ruwxıy, hám materiallıq baylıǵı bolıp tabıladı. Haqıyqattan da, hár bir xalıqtıń milliy miyrasların, dáwir dástúrlerin milliy sesler uyǵınlıǵı menen uyqaslastırıp, muzıka kórkem óneri úlgileri arqalı xalıq ruwxıylıǵı menen ayrıqsha dástúriy ásbapları bar. Sonı tán alıw kerek, ózbek saz ásbapları dúnyası ruwxıy hám materiallıq tárepten bay hám reń-báreń bolıp tabıladı. Sonı da aytıw kerek, málim bir xalıqtıń ruwxıylıǵı ullı bolsa, onıń tariyxı, oǵan uyqas miyrasları da ullı bolıp tabıladı.

Ózbek xalıq saz ásbapları hár túrli formada jaratılǵan bolıp, ásirler dawamında rawajlanǵan muzıkanıń barlıq tarawlarına uyqas saz ásbapları bar. Ótken zaman ilimpazları ózleriniń ilimiy-muzıkalıq qollanbalarında saz ásbapların úyreniwdiń túrli táreplerine toqtalıp, sol dáwir saz ásbaplarınıń klassifikaciyasın bayanlaǵan. Farabiy, Abdurahmon Jomiy, Amuliy, Darvesh Ali Shaniy, Abdurauf Fitratlar saz ásbaplarınıń ayırım qásiyetlerin úlken itibar menen úyrenip, kórsetip bergen.

Duwtar — Ózbekstannıń milliy saz ásbaplarınan biri. Áyyemgi zamanlardan xalıq atqarıwshılıǵı ámeliyatında múnásip orın iyelegen duwtar búgingi kúnge shekem dástúriy atqarıw usılına tán bolǵan barlıq toparlar arasında orın iyeleydi. Ol dástúriy jeke atqarıwshı saz retinde qalıplesken hám jetekshi sazlardan birine aynalǵan.

Türkmen, qazaq, qırǵıshz dástúriy atqarıwshılıǵınıń barlıq baylıǵı hám reń-bereńligi menen duwtarlar zárúrli orın iyeleydi hám zárúrli kórkem wazıypalardı atqaradı. Ózbek hám tájik muzıkalarında olardıń túrli-tumanlıǵı bar.

1930 -jıllardıń baslarında dástúriy saz ásbapları : duwtar, tanbur, girjek, chań hám basqalardıń dawıs múmkinshiliklerin keńeytiw boyınsha rawajlanǵan tendentsiya baqlanǵanlıǵın atap ótiw kerek. Bul iri milliy saz orkestrlerin jaratıwda dáslepki basqısh edi. Sol kózqarastan, sázendeler shańaraqlar, duwtarlar, girjekler hám chańlar jaratıw hám olarǵa dawıs biyikligin asırıw ushın qosımsha qurılmalardı maslastırıwǵa shın júreктен qızıǵıwshılıq penen jandasqan.

Dástúriy ózbek muzıkasınıń ayrıqsha qásiyetlerinen biri sonda, ol joqarıda aytıp ótilgeni sıyaqlı, úsh úlken qatlamdı - xalıq muzıkasınıń ózi yamasa xalıq

dástúriy muzİKası, awızsha professional muzİka hám kompozitorlar dóretiwshiligin birlestiredi.

Duwtardıń búgingi kúnge málim bolǵan eń áyyemgi tariypi XV asırde jasaǵan Hirot alımı Zaynulabiddin Husayniydiń “Konon” atlı muzİka qollanbasında ushıraydı. Ol jaǵdayda duwtarǵa arnalǵan kishi bap bar.

Ólshew determinizmi kózqarasınan duwtar dombraǵa salıstırǵanda sapa tárepinen basqasha tártipdegi, quramalı modal sistemalı professional muzİka ushın mólsherlengen saz esaplanadı. Bunı, atap aytqanda, Xorezm dástanları ámeliyatında ornatılǵan duwtardıń anıq belgilengen dawıs sisteması, ayqın sesler uyǵınlıǵılı tiykarǵa iye epik usıl da tastıyıqlaydı.

Tiykarǵı bólim: Duwtar parsı tilinen alınıp “eki tar” degen mánisti bildiredi. Orta Aziya xalıqları (ózbekler, uyg’urlar, tájikler, túrkmenler, qaraqalpaqlar) mádeniyatında keń tarqalǵan tarlı saz ásbapı. Ózbek duwtarı óziniń jaǵımlı, gózzal hám ańlatpalı dawısı menen ajralıp turadı.

Duwtarda eki jipek tar bar, ol tiykarınan tut aǵashınan soǵılǵan bolıp; tembri - eki oktavaǵa shekem. Ózbekstanda túrli forma hám uzınlıqtaǵı duwtarlar keń tarqalǵan (Fergána, Xorezm, Buxara, Boysun hám basqalar). Duwtarlar kvartaǵa (Tanovar) kvintaǵa (Munojat), bir dawıstan (Qushtor) sazlanadı. Dástúriy atqarıwshılıqta duwtar atqarıwshılıǵı jetekshi orındı iyeleydi (ásirese, áyeller ortasında). XX ásirde Ózbekstanda bir qansha “ustaz-shákirt” úrp-ádetleri kórkem óneri mekteplerinde ámeldegi bolıp, olardıń hár biri ayrıqshalıǵı, usılı hám dástúr tasıwshıları (Andijan, Tashkent, Fergána, Samarqand, Xorezm) menen ajralıp turadı.

Duwtar kórkem ónerin keń en jaydırıwshılardan atap aytqanda M.Najmiddinov, O. Bahadırov, Q. Madraimov, A. Vahobov, F. Sadıqov, M. Yunusov, T. Alimatov, Z. Obidov, O. Qosimov, A. Abdurasulov, S.Yusupovlar hám basqalar.

Duwtar repertuarın xalıq hám awızsha -professional saz nama hám dóretpeleri, atap aytqanda, Shashmaqom, Fergána -Tashkent saz hám vokal dóretpeleri quraydı.

XIX-XX -ásirlerde Xorezmde maqom duwtarı dáwirleri keń tarqaldı, misalı, “Xorezm tanbur notasın”da altı duwtar maqom - Zixi Nazzor-Urǵanji, Raxoviy,

Iroki bólimleri belgilengen.. Jazba dereklerge kóre (“Xorezm muzikasınıń qısqasha tariyxı”) duwtar ushın 11 maqom ciklleri (hár biri 2 bólekten 7 bólekge shekem) saqlanıp qalğan hám atqarıw ámeliyatında qollanılgan bolıp olar- Irak, Mo'g'ulcha, Navo, Sadri Irak.

Duwtar maqom ciklleri hám dóretpeleri ataqlı ; olar ataqlı atqarıwshılar repertuariga hám de orta arnawlı hám joqarı oqıw orınları oqıw jobalarına kiritilgen.

Áyyemgi mádeniyat oraylarınan biri bolğan Orta Aziyada jasağan xalıqlar jáhán ilimi hám mádeniyatı gáziynesine salmaqlı úles qostı. Olar muzıka mádeniyatı salasında da júdá bay áyyemgi miyraslarğa iye. Ózbekstanda keń tarqalğan saz ásbaplarına názer taslasaq, olardan biri duwtar bolıp tabıladı.

Topıraq qala aymağınan tabılğan (eramızğa shekemgi IV-III ásirler) eki tarlı saz ásbapları duwtar, dombra hám qobız formasında rawajlangan, sonday eken, olar áyyem zamanlarda kelip shıqqan. Bul ásbap tut yamasa erik tereginen tayarlanadı. Qappağı bolsa juqa, tut ağashınan islengen. Duwtarlar kishi “D” oktavadan, úlken oktava “G” yamasa “A”dan dúzilgen, geyde hátte qushtor retinde de dúzilgen. Bul saz ózbek dástúriy muzikasın jırlawda úlken orın tutadı. Ol jeke atqarıwshı hám ansambllerde óz ornına iye ekenligi málim. Salmaqlı muzıkalıq dóretpeler atqarılganda bir ózi duwtardıń sonday tilsimli dawısı bar, ol insan kewilin tınıshlantıradı, ruwxıy azıq beredi. Duwtar bolsa kewilli hám tez sesler uyǵınlıǵı menen atqarılsa, tuńlawshınıń kewilin shadlı etedi.

Duwtar ásbabı basqa dástúriy tarlı sazlarğa qaraǵanda kóbirek múmkinshiliklerge iye. Sol sebepli de xalıq namaları, qashqarcha, jım-jırtoma, ufar sıyaqlı maqomlar bul saz járdeminde o`zgeshe dawıs tabadı. “Duwtar” hám “tanbur”dıń birge atqarılıwı bir-biri menen uyqaslasqan. Ásirese, bul sazlar da atqarılgan nama hám qosıqlar misalında bunı seziwimiz múmkin. Olar bir-birin sonshalıq toltırıp, ol gózzal jańa sesler uyǵınlıǵın jaratadı. Duwtardıń taǵı bir zárúrli tárepi sonda, “ritm jırlaw” wazıypasın oń qol menen orınlaw miynettiń tek ritm seziw arqalı atqarıladı.

Ózbek dástúriy muzikasın jırlaw ámeliyatında tanbur, , duwtar, girjek, chań, nay, sırnay, qanun, dáp sıyaqlı aldınıǵı saz ásbapları keń tarqalğan. Bul ásbaplardıń rawajlanıwı olardıń dawısı, dawıs diapazonı hám formalarına tásir etdi. Ilimiy dereklerde jazılıwınsha, duwtar asbabı derlik ózgermegen. Áyyemde duwtar atqarıwshılıq ámeliyatında keń tarqalğan bolıp, kóbinese áyeller tárepi menen atqarılgan. Sonday eken, duwtardıń kórinisi hám pátsiz dawısı

bizgeshe ózgermegen. Keyinirek duwtarshılar arasında er adamlar payda bola basladı hám duwtar hámmeniń ardaqlı ásbabına aylandı.

Juwmaqlawshı bólim: Házirgi kúnde duwtar atqarıwshılıq mektebine tiykarlanıp er adam atqarıwshılar arasında keń qáliplesken. XX-XI ásirlerge kelip duwtar atqarıwshılıǵı professional dárejede rawajlana basladı. Bir qansha uqıplı atqarıwshılar jetisip shıqtı. Duwtarda túrli usıl hám atqarıw túrleri payda boldı. Duwtar atqarıwshılıǵı usılları haqqında sóylegende, Fergána -Tashkent oazisinde jaylasqan Xorezm atqarıwshılıq mekteplerin, ásirese, Qoqon duwtar atqarıwshılıq mektepti bólek aytıp ótiwimiz kerek. Olar, basqa duwtar atqarıwshılıq mekteplerinen pariq etedi. Duwtar atqarıwshılıǵınıń dástúriy usılında arnawlı maqom dóretpeleri jaratılǵan.

Xorezm oazisinde duwtar atqarıwı ayırıqsha bolıp, usıl rezdiń oń qol menen úzliksiz atqarıwı da xarakterli bolıp tabıladı. Hár bir kúshli dásti tańlap alıw, oń qoldıń tórt barmaǵı menen tarǵa urıw, tarlardı shertiw arqalı jırlaw Xorezm duwtar shertiw mektebiniń tiykarǵı wazıypaları esaplanadı. Xorezmde oń qoldıń duwtarǵa urıwı “dast” dep ataladı. Olar nama hám usıl bólimleriniń quramalı hám ózine tartatuǵınlı táreplerin ózinde jámlegen. Mına nárseni ayırıqsha atap ótiwdi qáler edim, áyyemgi Xorezmde maqomlar arnawlı duwtar ushın jaratılǵan hám birlesken halda duwtar ushın jaratılǵan barlıq maqom dóretpeleri “Duwtar maqomları” dep atalǵan. Dizimge kóre, duwtar maqomı 6 taypadan ibarat.jáne bul gruppada 27 qosıq atı bar.

Aldıńǵı dáwir sázendeleriniń pikirine qaraǵanda, dastánlar dóretpelerine jo'r bolǵan dáp duwtar soqqı urıwlarınan usılın da úyrengen. Dástanlardıń muzıkalıq dúzilisi baqsıǵa duwtar jırlaw múmkinshiliklerinen tolıq paydalanıw imkaniyatın beredi. Xorezm duwtar atqarıwshılıǵın jetilistiriwge bir qatar usta atqarıwshılardıń úlesi úlken. Olar arasında Nurmuhammad Baltayevtı bólek atap ótiw kerek. “Orazibon”, “Karinavo”, “Álikambar”, “Qaradali”, “Dilhiroj” sıyaqlı xalıq namalarında Xorezmshe duwtar shertiw usılınan ustalıq penen paydalanǵan, yaǵnıy atqarıw dawamında tórt barmaqtıń urılıwı turıptı., tardi urıp, olar birgelikte isleydi. Fergána -Tashkent duwtar atqarıwshılıq mektepte atqarıwshınıń jeke usılları zárúrli orın tutqan. Muzıka kórkem ónerinde Faxriddin Sadiqov, Mahmud Yunusov, Orif Qosimov, Zokirjon Obidov, Kámaljón Jabborov hám basqalar sıyaqlı ustaz atqarıwshılardıń usılları bar, olar muzıka atqarıwshılıǵına salmaqılı úles qosqan. Ullı ustaz, bahasız atqarıwshı hám kompozitor, Ózbekstanda xızmet kórsetken artist Faxriddin Sadiqov ózbek muzıka kórkem óneri orınlanıwında jańa bet ashtı. Onıń duwtar múmkinshiliklerin tolıq ashıp beriwde, eski dóretpelerdi jırlawda xızmeti úlken.

Faxriddin Sadıqov atqarıw usıllarınıń bul dárejesinde ámeldegi bolǵan barlıq atqarıw hám olardan ózgeshe háreketler sáwlelengen. Bul, birinshi náwbette, atqarıwdajúdá názik dawıs esaplanadı. Yaǵnıy, atqarıwshı óz usılına kóre oń qol háreketinde duwtar tarların betine tiymesten shertiw kerek. Bul jerde oń qoldıń názikligi júdá zárúrli bolıp tabıladı.

Házirde elimizde duwtar ásbabın rawajlandırıw, onı keleshek áwladqa jetkeriw barısında kóplegen isler ámelge asırılıp atır. Atap aytqanda jas áwladtı qızıqtırıw ushın kóplegen onlayn jarıslar bolıp ótpekte. Bul bolsa ele de bul ásbapqa bolǵan qızıǵıwshılıqtı asırıwǵa onı pútkil el tanıwına óz úlesin qospaqta. Bizde bul ásbaptıń ele de keń en jayıp, rawajlanıwı ushın óz úlesimizdi qosıwǵa háreket etemiz.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Alimjanovich, Iseev Ruslan. "Fostering the Concerto-Performance Skills of the Pianist." Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress 1, no. 6 (2022): 91-97.
2. Alimjanovich, Iseyev Ruslan. "Peculiarities of Rhodion Schedrin's Piano Cycles." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 2, no. 3 (2023): 6-15.
3. Alimjanovich, Iseev Ruslan. "Claude Debussy Preludes for Piano" Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences 2.3 (2023): 138-148.
4. Alimjanovich, Iseev Ruslan. "FORTEPIANO PANININ JAHAN MUZIKA OQIW PROCESINDEGI AHMIYETI HAM ORNI" MUZIKA HAM KORKEM ONER XABARSHISI (ilimiy-metodikaliq jurnal); 141-145, 2023, ISSN — 2181-4112
5. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TEÑELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
6. Jamǵırbaevna N. A. QISSAXONLAR //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 113-116.
7. Niyazbaeva A. J., Kamalova G. M. CHANQOVUZ MUSIQA ASBOBI VA UNING TURLARI //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 26-30.
8. Фитрат «Узбек классик мусикаси ва унинг тарихи». Т., 1993. 2. Тошпулатова И. «Анъанавий чолгу ижрочилиги». Т., 2017
9. Махмудова Ф.Н. «Макомы на дутаре», «Проблемы современной науки и образования». № 4 (137). Апрель, 2019.

